

Convención Internacional Científica y Tecnológica 2021

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Sistema de Gestión del Colegio de Formación Doctoral de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”.

Ing. Ailín Sagarzazo González, ailinsg@unah.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. Dirección postal: Autopista Nacional Km 23 ½. Carretera Tapaste. San José de las Lajas. Mayabeque, Cuba. Tel. (+53) 53064304 / 47863728

Dr. C. José Roberto Capó Pérez, capo@unah.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

Dr. C. Ramón Alipio Fundora Simón, ramonfs@unah.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

Dr. C. Mabelin Armenteros Amaya, mabelin@unah.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

RESUMEN

La formación doctoral es un componente esencial para la sustentación del potencial científico del país, muy especialmente el de las universidades. La presencia de un elevado número de doctores es determinante para asegurar la calidad de la educación superior y para la producción de resultados científicos de alto nivel que impacten en la economía y contribuyan a la satisfacción de necesidades sociales y culturales. Para fortalecer este proceso en la provincia de Mayabeque la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) “*Fructuoso Rodríguez Pérez*” asumió en su estructura una unidad organizativa denominada Dirección de Grado Científico y en su proyección estratégica juega un rol significativo el Colegio de Formación Doctoral. El estudio documental y entrevistas a directivos de la UNAH, arrojó que existe una insuficiente gestión del Colegio de Formación Doctoral en la UNAH que afectan su eficiencia y calidad. Por tanto, la presente investigación tiene como propósito diseñar el sistema de gestión del Colegio de Formación Doctoral de la UNAH dirigido a impulsar la formación doctoral en la provincia de Mayabeque, con el fin de buscar niveles superiores de calidad y pertinencia que contribuya al mejoramiento de la calidad del proceso de formación doctoral.

Palabras claves: Colegio de Formación Doctoral, formación doctoral, sistema de gestión.